

УДК 341.9

ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS CONDUCTING LABOR ACTIVITIES IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION

©Кудрявцева Л. В.,

канд. юрид. наук, ORCID: 0000-0002-6951-3192

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина,

г. Краснодар, Российская Федерация, larisa-k75@mail.ru

©Kudryavtseva L.,

J.D., ORCID: ORCID: 0000-0002-6951-3192

Kuban State Agrarian University,

Krasnodar, Russia, larisa-k75@mail.ru

Аннотация. В работе автор проводит правовой анализ понятийного аппарата, касающегося иностранных граждан, осуществляющих оплачиваемую трудовую деятельность, и предлагает унифицировать встречающиеся в международно-правовых документах различные понятия. Рассматриваются вопросы, касающиеся определения правоспособности иностранных граждан с помощью коллизионных норм.

Abstract. In the work the author conducts a legal analysis of the conceptual apparatus concerning foreign citizens engaged in paid labor activity and proposes to unify the various concepts found in international legal documents. He considers issues related to determining the legal capacity of foreign citizens through conflict rules.

Ключевые слова: трудящийся-мигрант, иностранный работник, трудовая миграция, высококвалифицированные специалисты.

Keywords: migrant worker, foreign worker, labor migration, highly qualified specialists.

Российская Федерация стала активным и цивилизованным участником международного трудового обмена [6, с. 158]. В международных документах и в российском законодательстве в отношении работающих на территории иностранного государства иностранных граждан использует понятия «трудящийся-мигрант», «работник-мигрант», «иностраный работник». Отметим, что термин «иностраный гражданин» в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан» включает в себя также понятие лицо без гражданства. Так, в Федеральной миграционной подпрограмме «Внешняя трудовая миграция» закреплено, что к субъектам внешней трудовой миграции (трудящимся-мигрантам) относятся лица, которые занимались, занимаются или будут заниматься оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданами которого они не являются (8).

По нашему мнению, в указанном понятии положительно то, что конкретно определяется, что трудящиеся-мигранты осуществляют оплачиваемую трудовую деятельность и не являются гражданами страны трудоустройства. Отметим, что в Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от

1990 г. содержится аналогичное понятие «трудящегося-мигранта». Так, согласно ст. 2 Конвенции «трудящийся-мигрант» — это лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является.

Конвенция МОТ «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» предусматривает, что «трудящийся-мигрант» - это лицо, мигрирующее или которое мигрировало из одной страны в другую с целью получения любой работы, кроме как за собственный счет, и включает в себя любых лиц, которые законно въехали в страну в качестве трудящихся — мигрантов» (1).

Следующее определение можно встретить в Конвенции МОТ «О трудящихся-мигрантах». Трудящиеся-мигранты понимаются, как лица, которые мигрировали из одной страны в другую с намерением получения работы, иначе, чем за собственный счет, и включают всяких лиц, допускаемых в соответствии с законом в качестве трудящихся мигрантов» (2).

На наш взгляд, некоторые различия в определениях этих двух конвенций имеются. Последняя формулировка шире определяет перечень лиц, которые подпадают под данное определение. Европейская конвенция «О правовом статусе трудящихся-мигрантов» определяет трудящихся-мигрантов, как гражданин Договаривающейся Стороны, которым разрешается другой Договаривающейся Стороной проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы (3). Андрианова М. А. отмечает, что в определенных периодах данный термин означал любых трудящихся, возвращающихся временно или окончательно во время или после периода работы [10, с. 64].

Вместе с тем, в Российской Федерации, являющейся участницей международных соглашений, которые посвящены защите прав трудящихся-мигрантов, законодательного закрепления понятия «трудящийся-мигрант» нет (6).

Примечательно то, что в 2014 г. Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь в мае подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. В ч. 5 ст. 96 данного Договора дано определение понятия «трудящийся государства-члена». Под которым понимается лицо, являющееся гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном основании осуществляющее трудовую деятельность на территории государства трудоустройства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает.

Считаем, что целесообразно в российском законодательстве закрепить понятие «трудящийся-мигрант», как лицо, законно находящееся и на законном основании занимающееся трудовой деятельностью на территории государства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает. В российском законодательстве дается следующее понятие иностранного гражданина. В частности, это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Иностранным работником является иностранный гражданин, временно пребывающий в РФ и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность. При этом трудовая деятельность рассматривается, как работа иностранного гражданина в РФ, осуществляемая на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Иностранний гражданин может быть отнесен к одной из следующих категорий: временно пребывающий, временно проживающий, постоянно проживающий. В зависимости от категории иностранного гражданина различаются и особенности заключения, изменения и

прекращения с ним трудового договора. Так, временно пребывающим в Российской Федерации является иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получивший миграционную карту, но не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание. Временно проживающим в Российской Федерации является иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание. К постоянно проживающему в Российской Федерации, относится иностранный гражданин, получивший вид на жительство.

В этой связи, можно выделить следующие элементы правового режима иностранного работника: иностранный гражданин должен относиться к категории временно пребывающего на территории РФ, т.е. являться лицом, прибывшим в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившим миграционную карту, но не имеющим вида на жительство или разрешения на временное проживание; иностранный гражданин должен осуществлять трудовую деятельность, т.е. работать на основании трудового договора или гражданско-правового договора; трудовая деятельность должна осуществляться в установленном порядке; под «установленным порядком» следует понимать соблюдение, установленных законом условий трудовой деятельности, таких как необходимость получения, иностранным гражданином разрешения на работу, осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в пределах определенного субъекта РФ, особые основания обязательного прекращения трудового или гражданско-правового договора и т. д. В мае 2010 года федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», был дополнен ст. 13.2, установившей новую категорию иностранных граждан, а именно высококвалифицированные специалисты (7).

Согласно данной статье, высококвалифицированный специалист — иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не менее одного миллиона рублей из расчета за один год (365 календарных дней) — для высококвалифицированных специалистов, являющихся научными работниками или преподавателями. А в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или преподавательской деятельностью, имеющими государственную аккредитацию высшими учебными заведениями, государственными академиями наук или их региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами, либо государственными научными центрами, а также для высококвалифицированных специалистов, привлеченных к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых особых экономических зон (за исключением индивидуальных предпринимателей). Вместе с тем, работодатель самостоятельно оценивает уровень квалификации и компетентность иностранного гражданина, которого он планирует привлечь в качестве высококвалифицированного специалиста и поэтому несет соответствующие риски [3, с. 152]. На наш взгляд, указанные нормы могут привести к злоупотреблению со стороны работодателей, привлекающих таких работников, потому как на указанных работников не распространяется квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу. Также это может привести к повышению уровня безработицы в отношении перспективных российских научных и педагогических работников, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, кроме того

возможен их отказ от занятия исследовательской деятельностью вообще, или в интересах и на территории Российской Федерации.

Как представляется, к работе в российских научных и образовательных организациях необходимо привлекать лишь таких специалистов, которые имеют мировое признание в определенной сфере и способные оказывать реальную помощь в развитии отечественной науки и образования. Поэтому на законодательном уровне необходимо определить такие критерии, которые позволили бы отнести иностранного работника к высококвалифицированному специалисту, с точки зрения его квалификации, достижений в конкретной области и практического опыта.

По мнению ученой Л. П. Ануфриевой необходимо выделить еще одну группу лиц — беженцы [7, с. 195]. Правовое положение беженцев закреплено в федеральном законе «О беженцах», а также в Конвенции о статусе беженцев и Соглашении о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (4, 5).

В соответствии с указанным законодательством под беженцами понимаются иностранцы, прибывшие в Россию вследствие совершенного против них насилия или реальной опасности подвергнуться преследованию по признакам национальной принадлежности, политических убеждений, языка, а также принадлежности к определенной социальной группе в связи с вооруженными и межнациональными конфликтами. В ст. 1195 ГК РФ закреплена коллизионная норма, согласно которой личным законом беженца признается право страны, предоставившей ему убежище.

Необходимо отметить, что определение правоспособности иностранных граждан с помощью коллизионных норм, а именно привязка к личному закону, рассматривается как новелла в отечественном праве, так как ранее коллизионные принципы устанавливали только дееспособность индивидуумов. По мнению М. М. Богуславского формулировка «физические лица» может применяться в гражданском праве и в международных соглашениях для обозначения людей как субъектов права [4, с. 121].

В соответствии с Конституцией РФ, постоянно и временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане могут относиться к субъектам международных частных трудовых отношений наравне с гражданами РФ. Поэтому к ним могут приравниваться физические лица, которые получили статус беженца, так как сторона, предоставившая убежище, берет на себя обязательство оказывать им содействие в трудоустройстве [8, с. 22].

В свою очередь, категория трудящихся — мигрантов связана согласно закону наличием разрешения на работу, создающим правовые условия их легального пребывания на территории РФ. Так, в 2017 г. было увеличено количество разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы.

По Центральному федеральному округу количество таких разрешений увеличено с 33170 до 35261 шт. В частности, количество разрешений по г. Москве увеличено с 11499 до 11910, по Московской области — с 9503 до 11108 шт.

Также можно наблюдать увеличение количества разрешений, в том числе по таким федеральным округам, как Северо-Западному (с 16504 до 17509 шт) и Южному (с 5378 до 7284 шт), а снижение — по Уральскому (с 27495 до 27240 шт).

Кроме того, скорректированы распределение по субъектам РФ на 2017 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам, и распределение квоты на выдачу приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности данной категории иностранных граждан. Кроме того, для привлечения к трудовой деятельности временно

пребывающих и временно проживающих установлен особый порядок: работодателям, которые привлекают к труду иностранных граждан, необходимо уведомить государственные органы, а именно, ФМС по месту учета в течение трех дней с даты заключения договора. Работодателям, которые принимают на работу иностранных высококвалифицированных специалистов, необходимо ежеквартально, не позже последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомить ФМС об исполнении обязательств по выдаче заработной платы таким работникам, кроме того в случае расторжения трудового договора с данным специалистом и в случае предоставления ему отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года. Иностранному гражданину, поступающему на работу, помимо документов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ в общем порядке, необходимо предоставить работодателю разрешение на работу или патент и договор добровольного медицинского страхования. В том случае — если работодатель не заключил с медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику, а также разрешение на временное проживание в России или вид на жительство для лиц, постоянно проживающих. Что касается реквизитов и сведений об этих документах, то их в обязательном порядке необходимо включить в трудовой договор.

Вместе с тем, возможны случаи, когда работодатель вправе принять на работу без патента или разрешения на работу лица, который является сотрудником дипломатического представительства, журналистом, аккредитованным в России, беженцем, лицом, получившим временное убежище, а также другие иностранные граждане.

Несмотря на то, что трудовые отношения с иностранным гражданином регулируются трудовым законодательством, необходимо отметить, что существуют особенности и ограничения, которые к нему могут применяться. К примеру, по возрасту, границе пребывания в России, роду деятельности, отмеченному в разрешении на работу, сроку действия визы, разрешения на работу или на временное проживание.

Так, на 2018 г Правительством РФ уже установлена допустимая доля иностранных работников для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Российской Федерации следующие виды деятельности.

В частности, Общероссийским классификатором предусмотрено выращивание овощей — в размере 50% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах — 15% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), используемых указанными хозяйствующими субъектами; торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках); торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков — 0% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта); деятельность автомобильного грузового транспорта — 30% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами; деятельность в области спорта прочая — 25% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

Отметим, что временно пребывающие и временно проживающие в России имеют право на осуществление трудовой деятельности вне пределов субъекта России, на территории которого им выдано разрешение на работу, при выполнении определенных условий, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28 июля 2010 г. №564н, в котором

содержится перечень должностей и указывается, в течение, какого времени иностранный работник может быть командирован в период действия разрешительных документов: патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание (9).

В случае, если при заключении трудового договора с высококвалифицированным специалистом работодатель осведомлен заранее, что такое лицо будет осуществлять деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации, ему следует отметить этот факт в ходатайстве о привлечении сотрудника. Это необходимо для направления работника в командировку в один из субъектов России, указанных в разрешении на работу, работодатель не должен будет учитывать предусмотренные в законодательстве ограничения.

Указанные статистические данные подчеркивают значение шестого раздела третьей части ГК РФ. Следует отметить, что относительно определения права, которое подлежит применению к трудящимся–мигрантам как лицам, занятым трудовой деятельностью в Российской Федерации. В ст. 1195 ГК РФ указывается на использование понятия личного закона, как правовой базы для определения гражданской правоспособности физического лица в ст. 1196 ГК РФ, гражданской деятельности этого лица в ст. 1197 ГК РФ. Личный закон определяет, согласно статье 1198 ГК РФ, право физического лица на имя, его защиту и использование. В соответствии с личным законом, как предусматривает ст. 399 Гражданско-процессуального кодекса РФ, может быть установлена гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранного гражданина и лица без гражданства, это касается и лиц, которые осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации.

Третья часть Гражданского кодекса РФ предусматривает также использование общепринятой в международном праве обобщающей разновидности коллизионной нормы, определения дееспособности физического лица, как *lex personalis*.

Таким образом, право Российской Федерации закрепляет доктринальное понятие личного закона. Личный закон физического лица определяется по праву страны, гражданство которой это лицо имеет. В ст. 1195 содержится разветвленная система норм, позволяющая в зависимости от ситуации устанавливать, право, какого государства будет рассматриваться в качестве личного закона гражданина или лица без гражданства. По нашему мнению, в российском законодательстве коллизионные аспекты определения гражданской правоспособности физического лица соединены с материально-правовой нормой. Основная привязка, регулирующая трудовые отношения с иностранным элементом, помимо личного закона, является также и закон места выполнения работы (*lex loci laboris*). Поэтому у иностранного гражданина, который приглашен на основе гражданско-правового договора, имеется возможность реализовать свое право, которое закреплено в статье 1201 ГК РФ.

Анализируя современные условия рынка труда, можно сделать вывод, что гражданско-правовая дееспособность иностранных работников, формируется преимущественно в сфере оказания услуг. Так, согласно статистике, количество иностранных граждан занятых в торговле и общепите составляет 25,9 тыс (12,2%), а в коммерции, снабжении и сбыте около 18,3 тыс человек (8,6%).

В. П. Звеков утверждает, что личный закон физического лица и статус предпринимателя для иностранного гражданина можно определить, с помощью привязки статуса предпринимателя к праву страны, в которой он зарегистрирован в этом качестве, что представляет собой сущность коллизионной нормы, закрепленной в ст. 1201 ГК РФ. А именно, предпринимательская деятельность физического лица без образования юридического лица определяется по праву страны, в которой физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя [5, с. 262]. Если

обязательная регистрация отсутствует, то будет применяться право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, правовое регулирование труда иностранцев стремительно меняется и находится в постоянном развитии [2, с. 162]. Анализ правового статуса иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, позволил сформулировать вывод о необходимости унифицировать встречающиеся в международно-правовых документах различные понятия, определяющие одно и то же лицо, как трудящийся-мигрант, работник-мигрант, иностранный работник. На наш взгляд наиболее приемлемо определение «иностранный работник», под которым понимается иностранный гражданин, вступивший в трудовые отношения с работодателем на территории Российской Федерации. Вместе с тем, в российском законодательстве необходимо закрепить понятие «трудящийся-мигрант» — лицо, законно находящееся и на законном основании занимающееся трудовой деятельностью на территории государства, гражданином которого оно не является и в котором постоянно не проживает.

Кроме того, существующие особенности трудовой деятельности иностранных граждан, отнесенных к категории высококвалифицированных специалистов, наличие отдельных коллизий и противоречий между трудовым и миграционным законодательством Российской Федерации свидетельствуют о необходимости включить в Трудовой кодекс РФ новую главу, связанную с правовым регулированием трудовых отношений иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в Российской Федерации, в частности научных и педагогических работников, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу.

Источники:

1. О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся- мигрантам равенства возможностей и обращения: конвенция МОТ от 24.06.1975 г. №143. Конвенции и рекомендации принятые международной конференцией труда. 1957-1990. Т. 2. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1779-1794.

2. О трудящихся–мигрантах: конвенция МОТ от 01.07.1949 г. №97 Конвенции и рекомендации принятые международной конференцией труда. 1919-1956. Т.1. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 965 - 981.

3. Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся–мигрантов от 24.11.1977 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru>

4. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951г. // Бюллетень международных договоров. 1993. №9. С. 6-28.

5. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24.09.1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. №5. С. 12.

6. О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов: соглашение от 15.04.1994 г. // Бюллетень международных договоров. 1997. №2.

7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.2002 г. с изм. и доп. от 01.09.2017 г. // Российская газета. 2002. 31 июля.

8. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №298 // Собрание законодательства РФ. 2014. N 18 (ч. I). Ст. 2147.

9. Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в

Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание): Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010г. №564н // Российская газета. 2010. 17 сентября.

Sources:

1. On abuses in the field of migration and on the provision of equality of opportunity and treatment for migrant workers: ILO Convention No. 143. of 24 June 1975. Conventions and recommendations adopted by the International Labor Conference. 1957-1990. T. 2. Geneva: International Labor Office, 1991. S. 1779-1794.

2. On Migrant Workers: ILO Convention No. 97 of 01.07.1949 Conventions and recommendations adopted by the International Labor Conference. 1919-1956. T.1. Geneva: International Labor Office, 1991. pp. 965 - 981.

3. European Convention on the Legal Status of Migrant Workers dated 24.11.1977. [Electronic resource] // Consultant-Plus legal-reference system. URL: [http // www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

4. Convention on the Status of Refugees of July 28, 1951. // Bulletin of international treaties. 1993. №9. Pp. 6-28.

5. Agreement on Assistance to Refugees and Forced Migrants dated 24.09.1993 // Bulletin of International Treaties. 1995. №5. С. 12.

6. On cooperation in the field of labor migration and social protection of migrant workers: an agreement of 15.04.1994 // Bulletin of international treaties. 1997. №2.

7. On the legal status of foreign citizens in the Russian Federation: Feder. Act of 25.07.2002 with amend. and additional. from 01/09/2017. // The Russian newspaper. 2002. July 31st.

8. On the approval of the state program of the Russian Federation "Assistance to employment of the population": Resolution of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 298 // Collection of legislation of the Russian Federation. 2014. N 18 (Part I). Art. 2147.

9. On the establishment of cases of employment by a foreign citizen or stateless person temporarily residing (residing) in the Russian Federation, outside the territory of the subject of the Russian Federation on whose territory they are issued work permits (temporary residence is allowed): Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation of 28.07. 2010. №544н // The Russian Newspaper. 2010. 17 September.

Список литературы:

1. Андрианова М. А. Соотношение взаимодействие международного частного и трудового права России в вопросах регулирования трудовых отношений с участием иностранцев // Государство и право. 2002. №9. С. 64.

2. Базалей А. А., Кудрявцева Л. В. К вопросу о коллизиях в право- вом регулировании труда иностранных работников в Российской Феде- рации // В сб.: Фундаментальные и прикладные науки сегодня: материалы IX международной научно-практической конференции. 2016. С. 162–165.

3. Бочарников Д. А. Некоторые особенности правового регулирования трудовых отношений высококвалифицированных специалистов, привлекаемых научными и образовательными организациями // Актуальные проблемы российского права. 2017. №2. С. 152.

4. Богуславский М. М. Международное частное право. М.: Юрист, 2005. С. 121.

5. Звеков В. П. Международное частное право. М.: Юристъ, 2014. С. 262.

6. Кудрявцева Л. В. Правовые меры привлечения высококвалифицированной рабочей силы в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья // Проблемы экономики и юридической практики. 2011. №2. С.158.

7. Международное частное право: Сб. норматив. актов Министерство образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. Академия, сост.: Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. М.: Прспект, 2006. С. 195.

8. Ушкин Г. Н. Иностранцы граждане как субъекты трудовых отношений // Российская юстиция. 2014. №3. С. 22.

References:

1. Andrianova, M. A. (2002). The correlation the interaction of the international private and labor law of Russia in the regulation of labor relations with the participation of foreigners. *State and Law*, (9). 64.

2. Bazaley, A. A., & Kudryavtseva, L. V. (2016). On the issue of collisions in the legal regulation of labor of foreign workers in the Russian Federation. In: *Fundamental and Applied Sciences Today: Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference*, 162-165.

3. Bocharnikov, D. A. (2017). Some features of legal regulation of labor relations of highly qualified specialists, attracted by scientific and educational organizations. *Actual problems of Russian law*, (2). 152.

4. Boguslavsky, M. M. (2005). International private law. М.: *Lawyer*, 121.

5. Zvekov, V. P. (2014). International private law. М.: *Jurist*, 262.

6. Kudryavtseva, L. V. (2011). Legal measures to attract highly skilled workforce to Russia from near and far abroad countries. *Problems of Economics and Legal Practice*, (2). 158.

7. Private International Law. (2006). Sat. normative. acts Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Moscow. state. jurid. Academy, part: G. K. Dmitrieva, M. V. Filimonova. М.: Prospekt, 195.

8. Ushkin, G. N. (2014). Foreign citizens as subjects of labor relations. *Russian Justice*, (3). 22.

*Работа поступила
в редакцию 04.04.2018 г.*

*Принята к публикации
09.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева Л. В. Правовой статус иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 559-567. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kudryavtseva> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Kudryavtseva, L. (2018). Legal status of foreign citizens conducting labor activities in the territory of the Russian Federation. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 559-567.